

1-TOM, 11-SON
O'ZBEK FOLKLORINING NAZARIY ASOSLARI

Dilovor Avlaqulov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti musiqa fani o'qituvchisi

Xudoykulova Sevara

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada folklore atamasi va uning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Xususan, o'zbek folklori, uning turlari ilmiy jihatdan tavsiflangan.

Kalit so'zlar: Folklor, ertak maqol, matal, topishmoq, askiya, qo'shiq, marsiya.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается термин фольклор и его характеристика. В частности, научно описаны узбекский фольклор и его виды.

Ключевые слова: фольклор, пословица, мата, загадка, аския, песня, панихида.

ABSTRACT

The article describes the term folklore and its peculiarities. In particular, Uzbek folklore and its types are scientifically described.

Keywords: Folklore, fairy tale, proverb, riddle, askiya, song, marsiya.

KIRISH

Folklor asarlari o'zining hayotiyliigi, ijtimoiy tabiati, g'oyaviy mohiyati hamda o'ziga xos badiiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalqning mehnati, urf-odati, turmush sharoiti, orzu-istagi, kurash va g'alabalari uning temasi va g'oyaviy mazmunida ham aks etadi.

Folklor asarlarining xalqchilik xususiyati ularning hayotiyliigi va qaysi bir dunyoqarashni himoya qilishi bilan bog'lanadi. Bu xususiyat, asosan, folklor asarlarida mavjud bo'lgan bosh g'oyaning mohiyatidan kelib chiqadi. Folklor asarlari o'ziga xos badiiy qolip-andozaga ham egadir. Ayniqsa, ertak va dostonlarda mavjud syujet va kompozitsiya hikoya qilish uslubi xarakterli bo'lib, har ikki janrga xos syujet voqelari doimo o'ziga xos boshlanma va tugallanmaga ega bo'ladi. Bunday xususiyat yozma adabiyotda uchramaydi.

Fanga 1846-yilda ingliz arxeologi U.J.Toms olib kirgan. 1880-90-yillarda "Folklor" termini ko'plab mamlakatlarda, jumladan, Rossiyada ham qo'llana boshlagan.

O'zbekistonda dastlab, "og'zaki adabiyot", "og'iz adabiyoti" atamaları qo'llangan. "Folklor" termini 30-yillarning o'talaridan ishlatila boshlagan. 1939-yilda

1-TOM, 11-SON

Hodi Zarifning “**O`zbek folklori**” xrestomatiyasi nashr etilgach, bu termin o`zbek folklorshunosligida mustahkam o`rin oldi.

Xalq ijodi - xalq ommasining badiiy, ijodiy-amaliy va havaskorlik faoliyati, an'anaviy moddiy va nomoddiy madaniyatning xalq og`zaki badiiy ijodi (*folklor*), xalq musiqasi (*musiqqa folklori*) xalq teatri (*tomosha san'ati*), xalq o`yinlari (*raqs*), qo`g`irchoqbozlik, xalq tasviriy va amaliy bezak san'ati hamda texnikaviy va badiiy havaskorlik kabi bo`lgan, jonli ijro sharoitlari va kundalik amaliyotda bizgacha yetib kelgan.

Folklorshunoslik - xalq ijodi haqidagi fan. Folklorshunoslik turli davrlarda va turli mamlakatlarda etnografiya, adabiyotshunoslik, musiqashunoslik, antropologiya va sotsiologiyaning bir qismi sifatida qaralib kelgan. Keyinchalik xalq san'atini (*xalq og`zaki ijodi, musiqqa folklori, raqsi, teatri, sirki kabi*) o`rganuvchi mustaqil va maxsus fan sifatida rivojlanadi.

Musiqqa folklori.

O`zbek musiqqa san'atida dostonning ikki ijrochilik uslubi mavjud: Xorazm doston ijrochiligi va Surxondaryo - Qashqadaryo ijrochilik uslublari. Xorazm doston ijrochiligida dostonning ma`lum qismi so`z bilan ifodalanib, ma`lum bir bo`laklari qo`shiq ko`rinishida kuyga solib aytiladi. Ijro jarayonida dostonchilar tor, garmon, dutor, doyra, bulamon cholg`ularidan foydalanadilar. Ayni paytda, Bolabaxshi taxallusi bilan mashhur bo`lgan Qurbonnazar Abdullayevning ijodi va ijro uslubi keng ommalashgan.

Surxon vohasi doston ijrochiligi qadimiy uslubga asoslangan bo`lib, do`mbira jo`rligida ijro etiladi. Ushbu vohaning asosiy musiqiy janrlaridan hisoblangan dostonlar ayni paytda bir qator ijro yo`llariga ega. Har bir yo`nalishning o`ziga xos ijro an`analari shakllangan va shunga munosib davomchilariga ham egadir. Xalqimizning mashhur dostonchilaridan Ergash Jumanbulbul o`g`li, Po`Ikan shoir, Islom shoir, Abdulla Nuraliyev va boshqalar barakali ijod qilishgan.

Surxon vohasi doston ijrochiligi qadimiy uslubga asoslangan bo`lib, do`mbira jo`rligida ijro etiladi. Ushbu vohaning asosiy musiqiy janrlaridan hisoblangan dostonlar ayni paytda bir qator ijro yo`llariga ega. Har bir yo`nalishning o`ziga xos ijro an`analari shakllangan va shunga munosib davomchilariga ham egadir. Xalqimizning mashhur dostonchilaridan Ergash Jumanbulbul o`g`li, Po`Ikan shoir, Islom shoir, Abdulla Nuraliyev va boshqalar barakali ijod qilishgan.

MAROSIM deb, insonga sihat-salomatlik tilash, uning turmushida to`kinsochinlik, kundalik hayotida omad keltirish yoki inson hayotining muhim nuqtalarini

1-TOM, 11-SON

qayd etish, nishonlash maqsadida maxsus o`tkaziladigan, xalq orasida qat'iy ananaga kirib qolgan xatti-harakatlarga aytiladi.

MAROSIM FOLKLORI deb, marosimni o`tkazish paytida ijro etiladigan qo`shiq va aytimlar, o`qiladigan afsun va duolarga aytiladi.

O`tkazilish vaqti, o`rni va tarzi, funksiyalari va ishtirokchilar tarkibi bilan marosim folklori ikki qismga bo`linadi. **Bular:**

1. Mavsumiy marosimlar folklori.
2. Oilaviy-maishiy marosimlar folklori.

Oilaviy-maishiy marosimlar rang-barang bo`lib, shartli ravishda uch guruhga bo`linadi:

1. To`y marosimlari.
2. Motam marosimlari.
3. So`zning sehr-jodu qudratiga asoslangan marosimlar.

To`y marosimlari: “Beshik to`y”, “Xatna to`y”, “Nikoh to`ylari”.

Motam marosimlari: “Yig`i-yo`qlovlar”, “Motam yor-yorlari”.

So`zning sehr-jodu qudratiga asoslangan marosimlar: “Xalq afsunlari”, “Ruhiy xastaliklarda o`qiladigan afsunlar”, “Badik” va “Kinna”lar kiradi.

Xulosa sifatida shuni alohida ta`kidlash joizki, millatning turmush tarzi, milliy qadriyatlar va an`analari xalq og`zaki ijodida o`z aksini topadi. Xalq og`zaki ijodi xalqning kim ekanligini ko`rsatadigan oinayi jahondir.

Qolaversa, xalq og`zaki ijodining o`z ijodiy metodi mavjud bo`lib, uni shartli ravishda romantizm tipidagi ijodiy metod deyish mumkin, chunki folklor asarlarida fantastika, badiiy uydirmalar, hayotiy asos bo`lishi, yo`g`rilgan xayoliy voqea va hodisalar hayotni tasvirlashning o`ziga xos uslubi sifatida namoyon bo`ladi.

Xalq og`zaki poetik ijodining asosiy xususiyati ijodiy jarayon-yaratuvchilik va ijrochilik jarayonining kollektivlik xarakteriga egadir. Uning og`zakilik, variantlilik, ommaviylik, traditsionlik, anonimlik kabi belgilarini kollektivlik tomonidan yaratilgan poetika elementlari, an'anaviy uslub vositalari asosida yuzaga keladi. U muayyan eshituvchilar guruhiga mo`ljallangan bo`lishi va kollektiv tomonidan e`tirof etilgandagina ijtimoiy va tarixiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. K.Imomov va boshqalar “O`zbek xalq poetik og`zaki ijodi” T.1990.
2. T.Mirzayev va boshqalar “O`zbek xalq og`zaki ijodi xrestomatiyasi” Toshkent. 2008.
3. M.Murodova “Folklor va Etnografiya” T.2008.
4. B.Sarimsoqov “O`zbek marosim folklori” T. 1986.
5. M.Alaviya “O`zbek xalq marosim qo`shiqlari” T. 1974.

